

Directeur de la publication: Michel LABORI
Docteur d'état en Science économique et Agrégé d'histoire,
ancien professeur Jean Monnet à l'Université de Besançon (France).

Editeur: EBC/Prodifmultimedia Paris 2007

Rédacteur en chef: Dr. Simion COSTEA, professeur Jean Monnet à l'Université „Petru Maior“ de Târgu-Mureș

Comité de rédaction:

André CAVALLÉRA, Chargé d'enseignement, Université de Provence Aix-Marseille
Dr. Cristina DOGOT, maître du conférence, Université de Oradea.
Dr. Erol KULAHCI, chercheur au Centre d'étude de la vie politique (Cevipol) d'Université libre de Bruxelles.
Dr. Liviu MARIAN, professeur, recteur de l'Université „Petru Maior“ de Târgu-Mureș
Dr. Flore POP, professeur à l'Université „Babeș-Bolyai“ de Cluj-Napoca
Florent VANREMORTERE, ancien maître de conférence à l'I.E.P. de Lille

„L'Europe Unie“ est une revue française d'études européennes, semestrielle, éditée par Mouvement Européen (France) du Nord (Lille), l'Association « Confrontations» (Paris), Université „Petru Maior“ de Targu-Mureș

219 bis, bd de la Liberté, BP 1134, 59 012 Lille Cedex,
Tél. : 03 20 52 72 89, Fax : 03 20 97 73 60, E-mail: mouvementeuropéen@wanadoo.fr
<http://www.mouvement-europeen.org/section/>

Confrontations

Association d'Intellectuels Chrétiens

4 Place de Valois – 75001 Paris, Tel. 0033142605241,
E-mail: courriel@confrontations.fr
www.confrontations.fr

Târgu-Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 1, cod 540088, jud. Mureș, România,
Tel./fax: +40 265 262275, E-mail: rectorat@upm.ro, www.upm.ro

L'adresse du site de téléchargement de la version électronique
de la revue: <http://www.prodifmultimedia.com>

ISSN: 0248-2851

EAN: 99782749700519

L'EDITORIAL

DR. MICHEL LABORI¹
DR. SIMION COSTEA²

L'Europe Unie“ est une revue d'études européennes semestrielle dont l'initiative est due à des universitaires français et roumains. Elle a reçu la caution de l'université roumaine de Târgu Mureș, de l'Association française « Confrontations » et du Mouvement européen du Nord (Lille). Elle veut être un trait d'union entre l'ancienne UE des 15 et les nouveaux Etats membres en associant la France, un des pays fondateurs de la CEE, et la Roumanie, un des derniers pays adhérents.

Le premier numéro comprend des articles thématiques généraux et des articles plus spécifiques à la Roumanie et à son environnement international. La revue a l'ambition d'être une publication universitaire au service des citoyens européens des deux pays pour qu'ils comprennent mieux la spécificité, la complexité et les enjeux de l'Union européenne.

Elle veut contribuer à la réflexion sur la construction européenne qui connaît un tournant décisif avec les tentatives de relance.

¹ Dr. Michel Labori ancien chargé d'un cours Jean Monnet à l'Université de Besançon, ancien enseignant de l'enseignement supérieur à l'Université de Dijon, Conférencier européen.

² Dr. Simion Costea est professeur Jean Monnet à l'Université « Petru Maior » de Târgu-Mureș (Roumanie), auteur des livres d'histoire de la construction européenne.

LE CONTEXTE HISTORIQUE DU TRAITE DE ROME (25 mars 1957)

DR. MICHEL LABORI

LES PREMIERS PAS DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE

Après le choc de la seconde guerre mondiale, les Etats d'Europe occidentale dévastés par la guerre manifestent leur volonté de construire une paix durable en unissant leurs efforts pour leur reconstruction. La coupure de l'Europe en deux blocs et la signature du traité de l'organisation de l'Atlantique Nord (4 avril 1949) renforcent cette prise de conscience. Le traité de Bruxelles (17 mars 1948) avait jeté les bases d'une Europe de la défense avec la création de l'« Union occidentale » (Benelux, France et Royaume Uni).

Le 19 septembre 1946, Winston Churchill se prononce en faveur de la création des « Etats-Unis d'Europe » à l'occasion d'une conférence tenue à l'université de Zurich.

Les mouvements politiques et les personnalités politiques, économiques, syndicales et universitaires favorables à l'unification de l'Europe font pression sur les gouvernements et forment en décembre 1947 une coordination. Ils organisent du 7 au 10 mai 1948 le „Congrès de l'Europe” à La Haye. Près de mille personnalités y participent. Elles appartiennent aux parlements nationaux, aux partis politiques, aux syndicats, aux Eglises, aux universités et aux ligues féminines. Douze anciens présidents de Conseil, soixante ministres et anciens ministres et deux cents députés sont présents. Les plus prestigieux sont Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Léon Blum, Paul-Henri Spaak, etc... Deux conceptions s'opposent. La première est défendue par la France qui est favorable à une „fédération européenne” dotée d'une constitution, d'une assemblée élue au

suffrage universel et à un transfert de compétences des Etats membres au pouvoir fédéral. La seconde est celle des britanniques qui sont pour une simple coopération inter-étatique. Un compromis fut trouvé avec une Assemblée parlementaire consultative composée de membres désignés par les parlements nationaux et un comité des ministres composé de ministres des affaires étrangères ou de leurs représentants à Strasbourg qui fait des recommandations aux Etats membres sans effet obligatoire et statue à l'unanimité. Les deux organismes sont sans pouvoir réel et représentent davantage le point de vue anglais que le point de vue français. Ils composent le **Conseil de l'Europe**.

Le conseil de l'Europe reçut son statut le 5 mai 1949 et la cour européenne des droits de l'homme le sien le 4 novembre 1950. Le conseil de l'Europe se réunit pour la première fois en août 1949.

L'organisation européenne de coopération économique (1948) fut chargée de la gestion du Plan Marshall.

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CHARBON-ACIER

La crise de la souveraineté sur la Sarre entre la France et l'Allemagne poussa Robert Schuman, ministre des affaires étrangères français, à prendre une initiative spectaculaire avec l'accord du gouvernement allemand de Conrad Adenauer.

La célèbre déclaration Schuman du 9 mai 1950 a été inspirée par Jean Monnet. Elle est l'acte fondateur de l'Europe. Elle évoque une construction

européenne progressive basée sur des projets concrets. Le gouvernement français propose de placer la production française de charbon et d'acier „sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe”. La Haute autorité reçoit une délégation de souveraineté nationale de la part des Etats dans les domaines du charbon et de l'acier. Elle est un

organisme supra-national. La proposition Schuman va plus loin qu'une simple coopération économique, elle „réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix". Le gouvernement français réunit une conférence intergouvernementale (France, Allemagne, Benelux) présidée par Jean Monnet à Paris, le 20 juin 1950.

Le 18 avril 1951 fut signé pour 50 ans, le traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (C.E.C.A.). Le Royaume-Uni refuse d'y participer en raison de sa conception fédéraliste. Les

six gouvernements ont opté pour un fédéralisme fonctionnel qui est limité à des secteurs bien délimités : le charbon, l'acier et la ferraille. Ils refusent de s'engager dans la voie des fédéralistes qui étaient partisans de l'élection d'une assemblée constituante européenne au suffrage universel. La CECA est le ciment de la réconciliation franco-allemande. Elle établit un marché unique du charbon et de l'acier, géré par la Haute Autorité (article 9 du traité) qui est le symbole de la supra-nationalité. La Haute Autorité a l'initiative législative. Son pouvoir de décision s'impose aux Etats et aux particuliers. Les autres institutions sont le Conseil des ministres, l'Assemblée parlementaire et la Cour de justice. **Le Conseil des ministres** est formé d'un membre du gouvernement de chaque état et décide à la majorité. Il n'a qu'un rôle limité et son avis conforme est peu sollicité. Jean Monnet est le premier président de la **Haute Autorité** qui est responsable uniquement devant **l'Assemblée** qui est composée de 78 députés choisis parmi les parlements nationaux ou désignés au suffrage universel selon les pays. **La Cour de Justice** est composé de 7 membres nommés par les gouvernements nationaux. Elle rend son premier arrêt le 21 décembre 1954 suite à un recours français contre plusieurs décisions de la Haute Autorité.

LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE DEFENSE

Les Etats-Unis engagés dans la guerre de Corée (25 juin 1950) demandent à leurs alliés de participer davantage à leur propre sécurité... Ils sont favorables à un réarmement allemand mais le problème est de l'organiser dans un contexte où l'opinion publique européenne et surtout française est très sensibilisée par l'occupation. Le président du Conseil français, **René Pleven** prend l'initiative le 24 octobre 1950 d'un projet de **Communauté européenne de défense**. Il propose de créer une armée européenne dépendant d'une instance supra-nationale. L'exécutif serait un „Commissariat général" assisté d'un Conseil des ministres. L'Assemblée parlementaire et la Cour de Justice sont celles de la CECA

Le C.E.D permet l'intégration des forces armées allemandes et évite la création d'un état major allemand. L'article 9 du traité est très important. Il précise que la formation des forces armées européennes de défense interdit „pour chaque Etat membre la mise sur pied et l'entretien de toutes forces nationales". Quelques exceptions sont tolérées comme le stationnement ou les opérations des forces

armées dans les colonies. Les Etats-Unis soutiennent le projet. Le traité est signé à Paris le 27 mai 1952. Il est ratifié par les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. L'Italie devait le ratifier sans difficulté. Les gouvernements français repoussent la ratification par l'Assemblée nationale. Le projet se heurte à l'opposition des communistes et des gaullistes. Le traité est finalement rejeté le 30 août 1954 par l'assemblée nationale par 319 voix contre 264. Il n'y a pas eu de débat suite au vote d'une question préalable. Le gouvernement Pierre Mendes-France ne posa pas la question de confiance.

Un projet de communauté politique est préparé parallèlement à celui de la CED. Il est dû à l'initiative du gouvernement italien. Il est discuté dans le cadre d'une „Assemblée ad hoc", qui est composée des membres de l'Assemblée parlementaire de la CECA élargie. Paul-Henri SPAAK la préside. L'Assemblée adopte le 9 mars 1953 un projet de traité portant „statut de la Communauté européenne". La nouvelle Communauté forme „une entité juridique unique" avec la CECA et le CED.

Le pouvoir législatif appartient à un Parlement bicaméral composé d'une „Chambre des Peuples” et d'un „Sénat”. La „Chambre des peuples” a 268 députés élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Le Sénat est élu par les parlements nationaux pour cinq ans et a 87 sénateurs. L'exécutif comprend un „Conseil exécutif européen” et un „Conseil des ministres nationaux” qui travaillent ensemble. Le président du „Conseil exécutif européen” est désigné

par le Sénat. Il nomme les ministres et est responsable devant les deux assemblées. Il a le pouvoir de dissoudre le „Chambre des peuples”. La „Cour” a quinze juges nommés pour une durée de neuf ans suite à un accord entre les deux assemblées sur proposition des Etats membres.

Le projet de traité fut remis au Conseil des ministres des six. Il fut abandonné après le rejet de la CED par l'Assemblée nationale.

LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

L'échec de la CED est celui de l'Europe fédérale. Une sortie de crise n'était possible que par une relance reposant sur de nouvelles bases. La question du réarmement de l'Allemagne fut résolue par les **accords de Paris du 23 octobre 1954**. Ils prévoient l'adhésion de la République Fédérale d'Allemagne et de l'Italie à l'OTAN et au traité de Bruxelles. L'Union occidentale devient l'Union de l'Europe occidentale (UEO), dont le titre V prévoit l'engagement automatique de ses membres si l'un d'entre eux est agressé.

Jean Monnet (photo 1) sera l'instigateur de la relance de l'Europe. Il pense que l'énergie atomique utilisée à des fins civiles constitue le domaine de coopération le plus adapté pour faire face aux besoins énergétiques futurs. L'Allemagne hésite par crainte d'une Communauté européenne atomique de nature

dirigiste et est plutôt favorable à une coopération avec les américains ou les britanniques. Les pays du Benelux proposent un accord sur un marché commun des produits industriels s'ajoutant à la Communauté de l'énergie atomique.

Jean Monnet s'implique totalement en ne se représentant pas à la présidence de la Haute Autorité qu'il quitte à la fin de son mandat le 20 février 1955.

Les ministres des Affaires Etrangères des six pays se réunissent à Messine le 12 juin 1955. Ils examinent le projet du Benelux d'un marché commun et donnent mandat à un comité intergouvernemental d'experts présidé par **Paul-Henri SPAAK** (photo 2), de préparer un rapport sur la création d'un marché commun européen et d'une Communauté de l'énergie atomique. Le rapport est achevé le 21 avril 1956. Il est approuvé par le Conseil

des ministres des Affaires étrangères de Venise (29 mai 1956). Les négociations entre les six pays se déroulent rapidement et aboutissent à la signature **des traités de Rome du 25 mars 1957** créant la **Communauté économique européenne (CEE)** et la **Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA)**. Les deux traités sont conclus pour une durée indéterminée.

Le traité CEE va beaucoup plus loin qu'une simple zone de libre échange. Il comporte une Union douanière qui établit un régime douanier commun aux exportations et aux importations avec les pays tiers tandis que les marchandises circulent librement entre les six. La libre circulation s'étend aussi aux personnes, aux services et aux capitaux. La conception de marché commun est néolibérale. Il vise à construire à terme une union économique européenne. Le traité prévoit des politiques communes de la concurrence, des transports, de l'agriculture et de l'énergie. La CEE privilégie la coopération interétatique. La **Commission** est un exécutif indépendant des états. Elle est gardienne des traités, a l'initiative législative par ses propositions qu'elle transmet au Conseil des ministres, qui est de nature inter gouvernementale, et a la plupart des compétences. Elle a un pouvoir de gestion. L'Assemblée parlementaire et la cour de Justice sont communes à la CECA, la CEE et la CEEA.

La **CEEA** a été instaurée pour favoriser le développement rapide de l'énergie atomique et pour pallier les difficultés d'approvisionnement en uranium par une Agence d'approvisionnement. Un centre commun de recherche est chargé d'une partie du programme de recherches. Elle a sa propre Commission et son Conseil des ministres. Les exécutifs des trois communautés fusionnent le 1^{er} juillet 1967. Il n'y a plus qu'une commission et qu'un Conseil des ministres au lieu de trois. L'union douanière est réalisée le 1^{er} juillet 1968 et le tarif extérieur commun est mis en place.

Le milieu de la décennie 1950 est un tournant décisif pour la construction européenne. L'Europe des six n'a plus d'ambitions politiques. Elle renonce à devenir une puissance dotée d'un gouvernement et disposant d'une politique extérieure et d'une armée à son service. L'orientation économique a été prise pour solutionner la crise qui déstabilisait l'Europe des six. Elle est un compromis qui se poursuit et marque l'Union européenne cinquante ans après. L'Union européenne est toujours à la recherche d'une solution permettant de concilier les deux conceptions d'Europe économique et d'Europe politique. L'échec de la ratification de la Constitution en est le dernier témoignage.